

BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO DA VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE: IMPACTO NAS TAXAS DE HOSPITALIZAÇÃO E MORBIDADE

[Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024](#)
[SUMÁRIO / 31/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10901430

Mylena Ramos Gonçalves¹

Jennyfer Morato Alves²

Cecilia Pereira da Silva³

Maria Eduarda Bastos Alves dos Santo⁴

Maria Jucelia Santana Teixeira⁵

Francisco Wilson de Lemos Dantas Júnior⁶

Judivan Alencar de Oliveira Júnior⁷

Vítor Dantas Gonçalves⁸

Hemilly Raquel Araújo de Sousa⁹

Andressa de Sousa Almeida¹⁰

Alice Paulino Dantas¹¹

Camila de Araújo Amaro¹²

Rejane Pereira Vieira¹³

Josefa Taynara Gomes dos Santos¹⁴

Samara Bezerra Souza¹⁵

Orientador(a): Renata Livia Silva Fonseca Moreira de Medeiros¹⁶

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo identificar os benefícios a longo prazo da vacinação contra a dengue e seu impacto nas taxas de hospitalização e morbidade. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com viés qualitativo. A pesquisa foi realizada de acordo com os estudos mais relevantes para a temática. Como resultado da pesquisa, foi possível comprovar os benefícios a longo prazo da vacinação contra a dengue. A vacina é extremamente importante para a proteção contra a doença e mostrou-se bastante eficaz, reduzindo em até 95% as taxas de hospitalização e 80% as taxas de morbidade. A revisão da literatura identificou evidências de que a vacina traz benefícios a longo prazo, no que se refere à diminuição da hospitalização e morbidade.

Palavras-chave: Vacinas, Dengue, Prevenção de doenças.

INTRODUÇÃO

A Dengue é uma arbovirose emergente, causada pelo vírus do gênero *Flavivirus*, transmitida pela picada do mosquito do gênero *Aedes*. No Brasil, existem quatro tipos de vírus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção pode manifestar-se de forma leve a grave, incluindo quadros clínicos com sintomas hemorrágicos.

A distribuição de *Aedes aegypti* aumentou recentemente devido a mudanças globais e pode ser mais prevalente em regiões temperadas como a Europa devido à presença de condições adequadas para o estabelecimento. As estratégias para controlar efetivamente dependem essencialmente da gestão ambiental, da participação da comunidade e do uso de larvicida e pulverização espacial — em caso de surtos⁹

Classificada como Desastre Natural Biológico, dados de OPAS/OMS, a Dengue tem potencial para produzir surtos pelo seu caráter sazonal, com grande impacto na rede de atenção à saúde pública. Leva a perdas materiais, econômicas e danos ambientais, além do risco à saúde

humana. Serviços de saúde, já sobrecarregados, reduzem sua capacidade de resposta pela necessidade de atendimento emergencial.

No Brasil, houve um aumento de 162,5% no número de casos prováveis em 2022 em relação ao mesmo período analisado em 2021.

Regionalmente, o Centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência, com 2.086,9 casos/ 100 mil habitantes, seguida pelas regiões sul e sudeste (1.050,5 e 536,6/casos/100 mil habitantes, respectivamente),¹². A OMS atualizou os dados de ocorrência da doença até junho de 2023, e informou 2.162.214 casos e 974 óbitos por dengue no mundo. Dentre os países com maior número de casos por 100 mil habitantes, o Brasil com 1.515.460 se manteve na liderança, seguido pela Bolívia (126.182), Peru (115.949) e Argentina (99.456)¹².

O controle de vetores desempenha o papel principal na redução da carga da doença, especialmente na ausência de uma vacina eficaz contra a dengue. A supressão de densidades de vetores é comumente tentada por meio de várias metodologias, como uso de inseticidas, redução de fontes e implementação de novos regulamentos para eliminação de vetores. Embora o público seja instado a destruir ou remover todos os possíveis criadouros internos e externos do Aedes, nem sempre foi eficaz devido à inadequação de recursos e ao fraco apoio comunitário ^{6,12}

O uso de inseticidas surgiu como uma abordagem predominante e eficiente no controle de populações de vetores Aedes, particularmente durante surtos de doenças. Entre os inseticidas recomendados pela OMS, os piretróides com baixa toxicidade de mamíferos e maior eficácia são amplamente utilizados em programas de controle de vetores. Por mais de duas décadas, o Sri Lanka tem usado piretróides como adulticidas e temefos (organofosfato) como larvicida para o controle do mosquito Aedes ¹⁹

A aplicação constante e o uso indiscriminado levaram ao surgimento de resistência a inseticidas em populações de Aedes. Vários estudos

relataram alta incidência de resistência a inseticidas neuroinibitórios em vetores de dengue do Sri Lanka. Além disso, a aplicação de temephos como larvicida é especialmente preocupante devido ao seu efeito tóxico na vida aquática não-alvo ¹.

Além disso, a pesquisa mostrou que a diversificação de métodos de controle, como a incorporação de agentes de controle biológico ou reguladores de crescimento de insetos, pode fornecer soluções sustentáveis e de longo prazo para gerenciar populações de vetores de dengue, reduzindo a dependência de inseticidas neuroinibitórios. Portanto, os programas de controle de vetores de dengue estão procurando alternativas eficazes para minimizar o uso de inseticidas neuroinibitórios ¹¹

Além disso, para obter maior controle da dengue, já que sua eliminação total é praticamente impossível, é necessário um trabalho coletivo envolvendo as ações que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) oferecem, que os agentes da vigilância sanitária continuem realizando as fiscalizações nas casas, terrenos e locais idôneos.

O objetivo deste estudo é descrever os benefícios a longo prazo da vacinação contra a Dengue e seu impacto nas taxas de hospitalização e morbidade.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com viés qualitativo que analisou a compilação de estudos anteriores sobre a vacinação contra a dengue e seus efeitos a longo prazo. O referido estudo possui como pergunta norteadora “*Qual é o impacto da vacinação contra a dengue nas taxas de hospitalização e morbidade a longo prazo?*”.

A pesquisa foi realizada mediante os descritores: (Vacinas) AND (Dengue) AND (Hospitalização), intermediado pelo operador AND. Utilizados

estudos em inglês e português, e, através dos bancos de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), SCIELO E SCOPUS.

Foram selecionados estudos publicados no período de 2019 a 2024 que exploram o tema de “Benefícios a Longo Prazo da Vacinação contra a Dengue: Impacto nas Taxas de Hospitalização e Morbidade”. Esta seleção contribui para o avanço da literatura científica sobre o assunto tratado no título mencionado.

Foram incluídos textos completos e artigos abertos ao acesso, publicados em português e inglês. Entre os artigos disponíveis, foram selecionados aqueles que trazem uma abordagem qualitativa e comparativa relacionadas com os resultados de longo prazo da introdução da vacinação contra a dengue e a implicação direta e/ou indireta na demanda hospitalar e morbidade mediante indicadores de saúde como mortalidade, letalidade, incidência e prevalência.

Foram excluídos estudos como estudos de tese e monografias, sem relevância temporal, projetos em andamento, estudos com conflitos de interesse, estudos não relacionados e estudos que não agregam significativamente ao conhecimento científico. Assim como estudos que não estavam em inglês ou português, conforme citado anteriormente.

Foram selecionados estudos de revisão sistemática, meta-análise, revisão integrativa, estudos qualitativos e pesquisas científicas que estavam conforme os critérios de inclusão. Os resultados extraídos das bases de dados mencionadas foram consolidados e expostos na seção de resultados e discussões. Foi realizada uma análise qualitativa e sistemática dos dados provenientes dos artigos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dados apresentados pelo Painel de Monitoramento das Arboviroses,⁵ constata-se o aumento significativo dos casos de Dengue no início de 2024, contabilizando 512.353 casos suspeitos, 75 óbitos confirmados e 340

óbitos em investigação. As regiões que se destacam com maior número de casos prováveis são: região Sudeste com atualmente 308.842 casos, a região Centro-Oeste com 102.910 casos e a região Sul com 73.685 casos. Ambas apresentam como público predominante, pessoas pardas, sexo feminino, com faixa etária de 30 a 39 anos.

Os altos números de casos refletem negativamente nos níveis de hospitalização, ocasionando a soma de 10.405 internações atualmente, o que gera preocupações pelos especialistas diante da possibilidade de no Brasil haver uma nova epidemia de dengue em 2024¹⁸. Mediante isso, o Ministério da Saúde adotou como medida a implantação da vacina Qdenga®, desenvolvida pelo laboratório Takeda e aprovada pela ANVISA por meio da resolução RE 661/23. Segundo o Dossiê da Takeda, o imunizante produzido com vírus atenuado, protege contra quatro sorotipos diferentes da dengue, sendo composto apenas pelo sorotipo 2 do vírus (DENV-2). A tecnologia utilizada é o DNA recombinante. Nesse caso, os sorotipos 1, 3 e 4 são usados para modificar geneticamente o sorotipo 2 para que a vacina proteja contra todos os sorotipos.

De acordo com Dossiê da Takeda,⁵, a eficácia da vacinação foi maior na prevenção de hospitalização por DCV (95,4%; IC 95%: 88,4 – 98,2%), sem diferença significativa entre pacientes soronegativos e soropositivos prévios (94,4% e 97,2%). Aos 18 meses, a eficácia global da vacina contra a hospitalização permaneceu acima de 90%, sem diferença significativa entre pacientes previamente soropositivos e soronegativos (91,4% e 88,1%, respectivamente). Dados cumulativos de acompanhamento de longo prazo (54 meses após a segunda dose da vacina) sugerem alguma redução na proteção contra DCV até o mês 36, quando a eficácia da vacina se estabiliza acima de 60% contra DCV (61,2%; IC 95%: 56,0 – 65,8% por mês 54).

Tendo em conta a existência de necessidades infinitas de recursos limitados, a Takeda propõe a vacinação de rotina em dois grupos diferentes, aos 4 anos e aos 55 anos, visando prevenção a longo prazo e

redução da carga de doenças na infância, bem como redução de internações e óbitos nas faixas etárias mais altas, conforme bula aprovada pela ANVISA. Este cenário também demonstrou uma redução de 27-37% nas infecções dependendo da gravidade da doença e provou ser custo-efetivo do ponto de vista do pagador (ICER de R\$ 22.700/AVAQ ganho) e dominante do ponto de vista da empresa ⁹.

Esclarecem que o nível de proteção proporcionado pela imunidade cruzada é restrito e passageiro. Como resultado, os indivíduos que já contraíram a doença correm um risco aumentado de sofrer uma manifestação mais grave da doença se forem infectados com sorotipos diferentes. A pesquisa de Patel et al. (2023) revela que das crianças diagnosticadas com DENV, surpreendentes 81% sofreram uma infecção secundária e, destas, 53% desenvolveram febre hemorrágica. É precisamente por isso que há um esforço concentrado para desenvolver vacinas que tenham como alvo todos os quatro sorotipos, a fim de provocar respostas imunitárias mais potentes e eficientes. ⁷

Hoje em dia, há duas vacinas vivas atenuadas tetravalentes disponíveis para os quatro sorotipos do vírus da dengue: Dengvaxia® e Qdenga®. A primeira derivou da vacina contra a febre-amarela sendo introduzida no mercado em 2015. No mesmo ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) concedeu o registro de aprovação para a vacina no Brasil. Posteriormente, em 2018, a ANVISA recomendou evitar a vacinação em pessoas sem exposição anterior ao vírus. Ser soronegativo para a doença poderia aumentar o risco de hospitalização em 0,5% e de dengue grave em 0,2% em comparação com aqueles que já foram infectados ²⁻⁷

Por sua vez, a vacina Qdenga® revelou uma eficácia de 80% na redução da gravidade da doença e uma eficácia notável de 95% na prevenção da hospitalização entre indivíduos com teste positivo para a doença. Sua eficácia variou conforme o sorotipo, atingindo uma taxa elevada de 98% contra DENV2 e uma taxa levemente inferior de 63% contra DENV3. Adicionalmente, a vacina demonstrou eficácia de 59% na prevenção da

infecção, com uma variação de 43-82% dependendo do sorotipo específico, e uma eficácia de 49% contra DENV4. Além disso, exibiu uma notável eficácia de 84% na prevenção da hospitalização ².

Quanto aos efeitos colaterais da vacina Dengvaxia® são geralmente leves a moderados. As reações locais, como dor, vermelhidão e inchaço, geralmente desaparecem três dias após a vacinação. Por outro lado, as reações sistêmicas, incluindo febre, dor de cabeça e dores musculares, podem se manifestar em um período de 14 dias ⁷.

O fato de a introdução de uma vacina contra a dengue ser rentável num país com um elevado nível de endemicidade reforçou os resultados de vários estudos anteriores que se concentraram especificamente em países endêmicos. Vários fatores tendem a tornar a vacinação contra a dengue particularmente favorável num país endêmico, tais como a elevada incidência da dengue, o elevado impacto da vacinação e o elevado custo por caso.

Como o Brasil é um país com alto índice de dengue, as taxas de soro prevalência tendem a ser altas, o que pode levar a um alto impacto da vacinação. Os elevados custos dos casos estão associados a um elevado PIB per capita, uma vez que os custos do tratamento são aproximadamente proporcionais ao PIB. A fim de otimizar a relação custo-eficácia da vacinação contra a dengue, estes três fatores devem ser considerados antes de introduzir a vacinação nacionalmente no futuro¹⁷.

Até chegar aos cidadãos, os imunobiológicos passam por um rigoroso processo de produção, começando com estudos e pesquisas, passando por inúmeros testes até ser validada e disponibilizada nos postos de saúde¹⁶. No combate a epidemias a vacinação apresenta-se como o método com melhor custo benefício, apresentando diminuição com gastos relacionados à hospitalização, além da prevenção de doenças infecciosas auxiliando na diminuição de morbidade e mortalidade ³.

No entanto, desde a criação das primeiras vacinas existiram muitos obstáculos a respeito de sua aceitação ⁶, podendo ser relacionados a fatores culturais e sociais entrelaçados ao medo, a falta de informação e circulação de falsas notícias, gerando pensamentos negacionistas e descrentes a respeito da eficácia da mesma⁴. Um exemplo do reflexo desses pensamentos pode ser visto na pandemia do Covid-19, na qual muitas pessoas rejeitaram a imunização, contribuindo para o surgimento de novas ondas de infecções, resultando no colapso do sistema de saúde ⁶.

Acontecimentos como este ainda tendem a perdurar, principalmente quando relacionados a vacinas recém-produzidas, como no caso o imunizante Qdenga®, que protege contra os 4 tipos de vírus da dengue. O novo imunizante incorporado no Programa Nacional de Imunização do SUS está gerando receio na população devido às dificuldades apresentadas no seu modo de distribuição e número de doses oferecidas, que no momento se encontram limitadas apenas a faixas etárias distintas ⁹.

O sucesso da vacinação depende não só do cumprimento da vacinação, mas também das condições adequadas de armazenamento, preparação e administração destas vacinas. Neste contexto, os enfermeiros tornam-se atores-chave nos cuidados de saúde, assumindo a responsabilidade pelos cuidados de enfermagem, orientando os serviços para alcançar os resultados esperados e influenciando a qualidade dos cuidados prestados ¹⁰.

O apoio dos enfermeiros do setor da saúde na gestão do imunobiológico é importante para garantir a eficácia da vacinação, prevenir doenças infecciosas e promover a saúde humana. Os enfermeiros responsáveis pela tecnologia têm papel importante nesse trabalho e devem ser capacitados e atualizados sobre normas e procedimentos relacionados à vacinação ^{4,10,9}.

Devido à carga de trabalho dos enfermeiros nas instalações médicas, os especialistas têm dificuldade em gerir e supervisionar as salas de vacinação. Outro obstáculo na supervisão de enfermagem é a falta de recursos materiais e humanos, levando a atrasos na prestação do serviço. Portanto, pode-se concluir que a enfermagem é um fator importante na prevenção de erros no uso de imunobiológicos e que a formação contínua da equipe de enfermagem e a revisão contínua dos procedimentos são ferramentas importantes para garantir segurança e eficiência ^{4,3}.

Principalmente, a enfermagem reconhece as informações de vacinação do usuário. Reconhecem a importância dos processos educativos, embora não consigam realizá-los eficazmente devido às dificuldades no manejo e no cuidado cotidiano ¹³.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo dá ênfase para a importância que a vacina desempenha na prevenção contra a dengue. Com base nos resultados, pode-se concluir que a vacinação contra a dengue teve maior impacto na prevenção de hospitalização por DCV. Ademais, foi comprovada a eficácia a longo prazo, reduzindo de forma considerável em até 95% as taxas de hospitalização. Foi evidenciado, também, que a vacina Qdenga® apresentou 80% de redução da gravidade da doença. Além disso, a vacinação trará benefícios econômicos, visto que com a redução da hospitalização e morbidade ocorrerá conseqüentemente a diminuição de gastos com hospitalização.

Embora tenha sido comprovado os benefícios da vacinação, atualmente ainda existem tabus relacionados à vacina. Para que este quadro se reverta, é importante ocorrer uma educação da população em relação à vacinação, a fim de desmistificar o negacionismo que ainda perdura no corpo social. Além de destacar a importância do papel da enfermagem nessa aplicabilidade e desafios da vacinação contra a dengue, sendo necessário mais estudos que abordem todo o impacto dessa vacinação e suas próximas atualizações.

REFERÊNCIAS

1. ALVES, J. A. et al. Percepção da comunidade sobre suas ações preventivas contra dengue, zika e chikungunya nas cinco regiões do Brasil. *Physis (Rio de Janeiro, Brazil)*, v. 32, n. 3, 2022.
2. ANGELIN, M. et al. Qdenga® – A promising dengue fever vaccine; can it be recommended to non-immune travelers? *Travel medicine and infectious disease*, v. 54, n. 102598, p. 102598, 2023.
3. ARAÚJO, G. M. et al. A importância da vacinação como promoção e prevenção de doenças: uma revisão integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Enfermagem*, v. 19, p. e10547, 2022.
4. BARBOSA, A. C. S.; PASSOS, S. G. de. Atuação do enfermeiro responsável técnico em sala de vacinas. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*, Brasil, São Paulo, v. 6, n. 13, p. 1526–1533, 2023.
5. DA SAÚDE, S. DE V. EM S. E. A. M. Monitoramento dos casos de arboviroses até a semana epidemiológica 52 de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-01/>.
6. DA SILVA, A. L.; MACHADO, L. A. DE O.; KUHN, F. T. Vacinas: da criação revolucionária ao polêmico movimento de rejeição. *Revista de saúde coletiva da UEFS*, v. 11, n. 2, p. e5724, 2021.
7. DA TRINDADE PASSOS, F.; DE MORAES FILHO, I. M. MOVIMENTO ANTIVACINA: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA SOBRE FATORES DE ADESÃO E NÃO ADESÃO À VACINAÇÃO. 2020.
8. Dossiê vacina Dengue. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/dossie/2023/DossietakedaVacinadengue.pdf>/view.
9. DUARTE, J. L. et al. Larvicidal properties of terpenoid-based nanoemulsions against the dengue vector *Aedes aegypti* L. and their potential toxicity against non-target organism. *PloS one*, v. 19, n. 2, p. e0293124, 2024.

10. FIGUEIRA, I. V. da S. .; PEREIRA, K. S. . DESAFIOS E POTENCIALIDADES PARA A GESTÃO DO CUIDADO: A PERSPECTIVA DOS RESIDENTES DE ENFERMAGEM DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DO RJ. *Revista Multidisciplinar em Saúde*, [S. l.], p. 1-17, 2022.
11. HERATH, J. M. M. K. et al. Efficacy of the insect growth regulator novaluron in the control of dengue vector mosquitoes *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus*. *Scientific reports*, v. 14, n. 1, 2024.
12. Ministério da Saúde incorpora vacina contra a dengue no SUS. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/ministerio-da-saude-incorpora-vacina-contra-a-dengue-no-sus>.
13. NASCIMENTO, Camilla Cristina Lisboa do; MONTEIRO, Diully Siqueira; RODRIGUES, Ivaneide Leal Ataíde; PEREIRA, Alexandre Aguiar; NOGUEIRA, Laura Maria Vidal; SANTOS, Felipe Valino dos. PRÁTICAS DE ENFERMEIROS SOBRE IMUNIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. *Enferm Foco*, v. 12, n. 2, p. 305-311, mar. 2021.
14. Painel de Monitoramento das Arboviroses. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aedes-aegypti/monitoramento-das-arboviroses>.
15. PATEL, S. S. et al. An open-label, Phase 3 trial of TAK-003, a live attenuated dengue tetravalent vaccine, in healthy US adults: immunogenicity and safety when administered during the second half of a 24-month shelf-life. *Human vaccines & immunotherapeutics*, v. 19, n. 2, 2023.
16. Principais Questões sobre Vacinas. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-crianca/principais-questoes-vacinas/>.
17. SUWANTIKA, A. A. et al. Cost-effectiveness and budget impact analyses of dengue vaccination in Indonesia. *PLoS neglected tropical diseases*, v. 15, n. 8, p. e0009664, 2021.
18. TabNet Win32 3.2: DENGUE – Notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Brasil. Disponível em:

[http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?
sinannet/cnv/denguebbr.def](http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/denguebbr.def)

19. VARGAS, L. D. L. et al. Resistência das populações de *Aedes* (*Stegomyia*) *aegypti* (Linnaeus, 1762) (Insecta, Diptera, Culicidae) aos inseticidas utilizados para o controle: Estado da arte do conhecimento. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, v. 21, n. 1, p. 98–116, 2022.
-

¹ Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5075494642029359> E-mail: milenarg28@hotmail.com

² Email: jennyfermoratobs@hotmail.com Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7362699854696499>

³ Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3524847587526372> Email: cciliapereira123@gmail.com

⁴ Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5809960382993773> E-mail: madu.eduarda5@gmail.com

⁵ Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2948055205949345> E-mail: jucelia56tf@gmail.com

⁶ LATTES: <http://lattes.cnpq.br/7314058560175682> E-MAIL: fwiljunior@gmail.com

⁷ LATTES: <https://lattes.cnpq.br/8139620381513516> E-mail: judivan96@hotmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4551-922X>

⁸ LATTES: <http://lattes.cnpq.br/5637426988093149> E-mail: vitordg46@gmail.com

⁹ E-mail: hemi_raquel@icloud.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7959604654398658>

¹⁰ Email : enf.andressaalmeida@gmail.com Lattes :
http://lattes.cnpq.br/4077789861055939 Orcid: https://orcid.org/0000-0001-
9888-3136

¹¹ Email: alicedantas1051@gmail.com Lattes:
https://lattes.cnpq.br/5336034288000015

¹² E-mail: camilaamarobeatriz@outlook.com
ORCID : https://orcid.org/0009-0008-4532-4232

¹³ E-mail: rejanevieira239@gmail.com

¹⁴ e-mail:tainaralira1234@gmail.com

¹⁵ E-mail:samarabezerra2015@hotmail.com }
Lattes: https://lattes.cnpq.br/4867346262114051

¹⁶ Orcid:https://orcid.org/0000-0002-9913-4863

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil